

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДУКТИВНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ

Шерматова Зухра

Учитель в Чирчикском государственном педагогическом университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7394605>

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения грамматике индуктивным методом. Автор исследует в основном преимущества метода, включая условия, которые необходимо соблюдать в процессе индуктивного обучения. Кроме того, в статье обсуждается влияние подхода не только на грамматику, но и на мышление студентов и процесс изучения языка в целом.

Ключевые слова: метод, подход, язык, индуктивный, языкознание, обучение, грамматика, речь, явление, аспекты.

ADVANTAGES OF USING INDUCTIVE METHOD IN TEACHING GRAMMAR

Abstract. The article is dedicated to the problem of teaching grammar through inductive method. The author explores mostly advantages of the method including conditions to be followed in the inductive teaching process. Besides, the paper discusses the effect of the approach not only on the grammar, but also on students' thinking and language learning process as a whole.

Keywords: method, approach, language, inductive, linguistics, teaching, grammar, speech, phenomenon, aspects.

Грамматика — это раздел языкознания, в котором изучаются закономерности изменения и сочетания слов, образующие осмысленные предложения или высказывания [Наск, 2000].

Применяя разнообразные сведения из научных источников к обучению иностранному языку, слово «грамматика» можно ограничить двумя понятиями:

1) грамматическая сторона речи - грамматические явления языка, возникающие при говорении, слушании, чтении и письме;

2) информация, описывающая языковые явления

По мнению Фроловой и Щукина (2015), грамматическая компетентность как неотъемлемая часть языковой компетенции представляет собой совокупность знаний о грамматическом строе иностранного языка, навыков и умений, сформированных на основе таких знаний, а также умения применять приобретенные знания, умения и навыки для успешного участия в речевой коммуникации на изучаемом языке.

Процесс ознакомления с грамматическим материалом и его освоение может строиться по-разному в зависимости от грамматического материала, условий обучения, стиля преподавания преподавателя.

По мнению А.Н. Щукина и Фроловой (2015), подход является базовой категорией методики, определяющей стратегию обучения языку и выбор метода обучения.

На данный момент в методике обучения иностранным языкам существует несколько подходов:

1) эксплицитный подход;

2) имплицитный подход;

3) дифференцированный подход.

Рассматривая отдельно эксплицитный подход к формированию грамматических навыков, можно выделить два метода: индуктивный и дедуктивный. Педагоги активно используют как первый, так и второй метод, выбор зависит от цели обучения. Подходы имеют свои преимущества и набор приемов, помогающих в достижении цели. Но наиболее продуктивным считается индуктивный метод.

Индуктивный метод основан на переходе от частного к общему. Этот метод позволяет учащимся самим сформулировать правило, опираясь на явления, с которыми они встречаются при изучении иностранного языка. С помощью этого метода учащиеся находят в тексте грамматические явления и пытаются понять их с помощью контекста. Последующие действия - сопоставление иностранного текста с его переводом на родной язык, в результате чего у учащегося формируется правило. Если у учащихся возникают трудности, они могут обратиться к учителю или учебнику, чтобы получить подсказку. Далее идут упражнения на узнавание и объяснение нового грамматического явления и актуализацию форм. Последовательность действий можно выполнить следующим образом:

1. Учитель дает текст, в котором часто встречается новое грамматическое явление. Формулируется речевое задание. В этом случае уместно использовать в тексте различные подсказки. Задание должно соответствовать уровню знаний учащихся, иначе оно будет выполняться неоправданно долго, а неверные выводы могут закрепиться в уме и привести к устойчивым ошибкам в дальнейшем.

2. Формулировка учащимися грамматических правил, исправленная учителем.

3. Выполнение упражнений на замену.

4. Выполнение упражнений на трансформацию.

5. Переводческие упражнения.

При формировании грамматических навыков необходимо соблюдать несколько основных условий индукционного метода:

- упреждающее прослушивание речевого паттерна;
- моделирование в речи с обязательным наличием речевого задания;
- однообразие фраз, так как повторяющиеся однотипные фразы более устойчивы в памяти;
- систематичность однообразных фраз;
- действие по аналогии с речевым образцом и обязательно согласно речевой задаче;
- безошибочность речевых действий за счет систематического сопровождения;
- формирование грамматических навыков в достаточном количестве ситуаций;
- речевая направленность упражнений.

Если соблюдать указанные условия, то будут формироваться и совершенствоваться грамматические навыки в разных видах речевой деятельности, а также это повысит уровень владения языком. Кроме того, учащиеся осуществляют творческую деятельность, структурируют языковой материал, имеют представление о функциональных связях между различными явлениями языковой среды. Также реализуются основные принципы коммуникативной грамматики: ситуативность, функциональность, вариативность и лингвострановедческий подход.

Индуктивный метод обучения грамматике имеет свои преимущества:

- обеспечивает реализацию проблемного обучения;

- стимулирует самостоятельное языковое наблюдение;
- выдвигает догадку из контекста;
- способствует лучшему запоминанию изучаемого материала.

Кроме того, это приводит к:

- развитие познавательных навыков за счет активизации мыслительных процессов, таких как поиск, сравнение, анализ и синтез;
- повышение мотивации обучающихся и, как следствие, направленность за счет вовлечения в активную деятельность и минимизации роли пассивного слушателя;
- осуществление дополнительной языковой практики в парилке или групповой форме организации проблемно-поисковой деятельности;
- формирование навыков самостоятельности в обучении путем поиска решения проблемы;
- глубокое осознание представленного грамматического явления, как следствие его последующего использования при решении коммуникативных задач.

Но в то же время это:

- может занять много времени;
- не все языковые явления можно объяснить индуктивно;
- неправильно выведенное правило может привести к постоянным ошибкам.

Тем не менее, на начальном и среднем этапах обучения по возможности необходимо использовать индуктивный метод, так как:

- именно на этом этапе активно формируется механизм языкового угадывания;
- характер грамматического материала в большинстве случаев позволяет выводить правило по контексту самими учащимися;
- при корректировке выведенного учащимися правила учитель может избежать использования сложных грамматических терминов, присущих грамматическим справочникам;
- уровень языковой грамотности, академических навыков уже достаточно высок и позволяет эффективно использовать специальную справочную литературу как на занятиях, так и в самостоятельной работе;
- грамматические конструкции, изучаемые на продвинутом уровне, достаточно сложны, и разобраться в них самостоятельно вряд ли возможно, а если и возможно, то потери времени непомерно велики;
- на старшем этапе обучения упор делается на дальнейшее развитие самостоятельности учащихся, формирование умения самостоятельно преодолевать трудности, проводить самооценку и коррекцию полученных знаний и умений.

Знать грамматику не значит знать только форму, значение, употребление и речевую функцию грамматического явления, но и правильно использовать его в процессе общения. Необходимо применять такой подход к обучению грамматической стороне речи, который повысит эффективность овладения грамматическим строем языка и умение общаться на иностранном языке.

В заключение, изучив теоретические аспекты индуктивного метода, можно сказать, что данный метод обучения способствует развитию абстрактного мышления учащихся, свободному использованию категориального аппарата грамматики (в чем реализуется

принцип научности), повышению способности к вывод, логические выводы и систематизация.

REFERENCES

1. Michael J. Prince, Bucknell University, Richard M. Felder. "Inductive teaching and learning methods: definitions, comparisons and research bases", 2006.
2. Jalolov J. "Foreign language teaching methodology", Т. -2012.
3. Scott Thornbury "How to teach grammar", Longman, 2002.
4. Shchukin A.N., Frolova G.M. "Methodology of teaching foreign languages", М.-2015.
5. Ganesh Kumar Bastola. "Grammar Rules Matter: Should We Teach Inductively or Deductively?", Journal of Nelta - 2016.
6. Kuznecova V.I. "Traditional approaches of teaching the grammar of a foreign language", Almanac of modern science and education, No. 9, 2012.
7. <https://www.teachingenglish.org.uk/article/inductive-approach>